

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С
РАСПРОСТРАНЁННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ С ПОМОЩЬЮ
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО И ЭНТЕРАЛЬНОГО ЛАВАЖА ПОСЛЕ
ЛАПАРОТОМИИ**

Сафоев Бакодир Барноевич

Рахмтуллаев Жўрабек Дилмуротович

Болтаев Темур Шавкатович

Бухарский Государственный Медицинский Институт

Аннотация. Распространенный гнойный перитонит и в XXI веке остается одной из самых актуальных и сложных проблем абдоминальной хирургии. Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с генерализованным гнойным перитонитом путем совершенствования метода перитонеального и энтерального лаважа. Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 106 больных с генерализованным гнойным перитонитом различной этиологии. В зависимости от метода лечения они были разделены на 2 группы. I - группу сравнения составили пациенты, получавшие традиционные методы лечения. Вторую основную группу составили пациенты, которым был проведен перитонеальный и энтеральный лаваж по разработанной нами методике. Результаты. При традиционном лечении острого распространенного гнойного перитонита перитонеальные симптомы у пациентов исчезают и перистальтика кишечника восстанавливается на 8-9-е сутки. При применении в комплексном лечении перитонеального и энтерального лаважа с использованием ЭАР-А, клинические проявления перитонита исчезают и перистальтика кишечника появляется уже на 6-7-е сутки. При этом санация брюшной полости, нормализация показателей интоксикации организма и восстановление моторики кишечника ускоряются в среднем на 2-3 дня. Средний койко-день

сокращается на 3-4 дня. Выводы. Использование перитонеального и энтерального лаважа раствором ЭАР-А при лечении распространенного гнойного перитонита является более оптимальным, усовершенствованным методом лечения, обладающим терапевтической и экономической эффективностью.

Ключевые слова: гнойный перитонит, перитониальный лаваж, интоксикация, электроактивированный раствор-А.

**TARQALGAN YIRINGLI PERITONIT BILAN KASALLANGAN
BEMORLARNI LAPAROTOMIYA AMALYOTIDAN KEYINGI
PERITONEAL VA ENTERAL LAVAJ YORDAMIDA DAVOLASH
SAMARADORLIGI TAXLIL QILISH**

Safojev Baqodir Barnoyevich

Raxmatullayev Jo'Rabek Dilmurot O'g'li

Boltayev Temur Shavkatovich

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

Annotatsiya. Tarqalgan yiringli peritonit XXI asrda ham abdominal jarrohlikning eng dolzarb va murakkab muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Tadqiqotning maqsadi tarqalgan yiringli peritonit bilan og'riqan bemorlarni peritoneal va enteral lavaj usulini takomillashtirish orqali davolash natijalarini yaxshilashdan iborat. Tadqiqot materiallari va usullari. Turli etiologiyali tarqalgan yiringli peritonit bilan kasallangan 106 nafar bemorni tekshirish va davolash ma'lumotlari tahlil qilindi. Davolash usuliga qarab ular 2 guruhga bo'lindi. I - taqqoslash guruhini an'anaviy davolash usullarini olgan bemorlar tashkil etdi. Ikkinchi asosiy guruhni biz tomonimizdan ishlab chiqilgan usul bo'yicha peritoneal va enteral lavaj o'tkazilgan bemorlar tashkil etdi. Natijalar. O'tkir tarqalgan yiringli peritonitni an'anaviy davolashda davolashning 8-9 kunida bemorlarda peritoneal

belgilar yo'qolib ichak peristaltikasi tiklanadi , EFSE-A yordamida peritoneal va enteral lavaj kompleks davolashda qo'llanilganda, davolashning 6-7 kunida peritonit klinikasini yo'qolib ichak peristaltikasi paydo bo'ladi. Shu bilan birga, qorin bo'shlig'ining infeksiyadan tozalanish vaqti, organizmning intoksikatsiya ko'rsatkichlarining me'yorlashish vaqti va ichak motorikasining tiklanish vaqti o'rtacha 2-3 kunga sezilarli darajada tezlashadi. Kuniga o'rtacha o'rin 3-4 kunga qisqartiriladi. Xulosa. Oddiy yiringli peritonitni davolashda EFSE-A eritmasi bilan peritoneal va enteral lavajdan foydalanish terapevtik va iqtisodiy samaradorlikka ega bo'lgan yanada maqbul, takomillashtirilgan davolash usuli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yiringli peritonit, peritonial lavaj, intoksikatsiya, elektrofaollashtirilgan suvli eritma-A.

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATING PATIENTS WITH DISTRIBUTED PURULENT PERITONITIS USING PERITONEAL AND ENTERAL WASHING AFTER LAPAROTOMY

Safoev Bakodir Barnoyevich

Rakhmatullayev Jurabek Dilmurodovich

Boltayev Temur Shavkatovich

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Disseminated purulent peritonitis remains one of the most pressing and complex issues in abdominal surgery in the 21st century. The aim of the study is to improve the treatment results of patients with generalized purulent peritonitis by improving the method of peritoneal and enteral lavage. Research materials and methods. Data from the examination and treatment of 106 patients with generalized purulent peritonitis of various etiologies were analyzed. Depending on the treatment method, they were divided into 2 groups. The first comparison group consisted of patients receiving traditional treatment methods. The second main group consisted of

patients who underwent peritoneal and enteral lavage according to the methodology we developed. Results. In the traditional treatment of acute generalized purulent peritonitis, peritoneal symptoms in patients disappear, and intestinal peristalsis is restored on the 8th–9th day. When peritoneal and enteral lavage is used in complex treatment using EAS-A, the clinical manifestations of peritonitis disappear and intestinal peristalsis appears as early as the 6-7th day. At the same time, the sanitation of the abdominal cavity, the normalization of body intoxication indicators, and the restoration of intestinal motor skills are accelerated by an average of 2-3 days. The average bed-day is reduced by 3-4 days. Conclusions. The use of peritoneal and enteral lavage with EAS-A solution in the treatment of widespread purulent peritonitis is a more optimal, improved treatment method with therapeutic and economic efficiency.

Keywords: purulent peritonitis, peritoneal lavage, intoxication, electroactivated solution-A.

Введение. Диффузный гнойный перитонит остается одной из самых актуальных и сложных проблем современной абдоминальной хирургии. Несмотря на значительные достижения в диагностике, хирургической технике, интенсивной терапии и антибактериальной терапии, данная патология по-прежнему сопровождается высоким уровнем послеоперационных осложнений и смертности [3, 11]. По данным различных клинических исследований, смертность при распространенном гнойном перитоните варьируется от 20 до 60%, а при развитии множественной органной недостаточности может достигать еще более высоких значений. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования методов лечения этой категории пациентов и поиска более эффективных комплексных терапевтических подходов [5,8].

Одним из ключевых факторов неблагоприятного течения генерализованного гнойного перитонита является тяжелая интоксикация

организма, вызванная как поступлением бактериальных токсинов из брюшной полости, так и нарушением барьерной функции кишечника [1].

Традиционная хирургическая тактика лечения распространенного гнойного перитонита включает ликвидацию источника инфекции, санацию и дренирование брюшной полости, а также интенсивную антибактериальную и инфузионную терапию [9].

В последние годы исследователи все большее внимание уделяют использованию различных методов активной детоксикации и санации брюшной полости. Одним из перспективных направлений является использование перитонеального лаважа. Этот метод предусматривает повторное промывание брюшной полости антисептическими или изотоническими растворами с целью удаления гнойного экссудата, микроорганизмов и токсичных продуктов воспаления. Перитонеальный лаваж способствует снижению бактериальной контаминации, снижению воспалительного ответа и улучшению условий для восстановления функций органов брюшной полости. Кроме того, он позволяет динамически контролировать состояние брюшной полости и предотвращает развитие внутрибрюшных осложнений [7, 10].

Особый интерес представляет комплексное применение перитонеального и энтерального промывания, так как оно позволяет повлиять на два ключевых звена в патогенезе перитонита — инфекционно-воспалительный процесс в брюшной полости и эндогенную интоксикацию, связанную с нарушением функции кишечника. Предполагается, что комбинированное использование этих методов может способствовать более эффективной санации брюшной полости, снижению уровня бактериальной контаминации, снижению выраженности интоксикационного синдрома и ускорению восстановления функций желудочно-кишечного тракта [2].

Несмотря на существующие исследования в этой области, вопросы оптимального использования перитонеального и энтерального промывания при

лечении пациентов с генерализованным гнойным перитонитом остаются недостаточно изученными. В литературе представлены противоречивые данные об эффективности различных схем промывки, используемых растворах, объеме и частоте процедур. Кроме того, влияние комбинированного применения этих методов на клиническое течение заболевания, частоту послеоперационных осложнений, продолжительность пребывания в стационаре и показатель смертности требует дальнейшего изучения [4,6].

Таким образом, дальнейшее исследование возможностей комплексного использования перитонеального и энтерального промывания при лечении генерализованного гнойного перитонита является важной и актуальной задачей современной хирургии, направленной на снижение частоты осложнений, снижение смертности и повышение эффективности медицинской помощи пациентам с этой тяжелой патологией.

Целью данного исследования явилось улучшение результатов лечения больных с распространенным гнойным перитонитом, путем усовершенствования перитонеальной и энтеральной лаважа.

Материалы и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 106 больных с распространенным гнойным перитонитом различной этиологии, находившихся на лечении в отделении экстренной хирургии Бухарского городского медицинского объединения и Вобкентского районного медицинского объединения 2019-2026 гг.

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – группа сравнения и II – основная (табл. 2.1).

I – группу сравнения составили ретроспективный анализ 59 больных распространенным гнойным перитонитом получавшие в стационаре традиционные методы лечения в период 2019-2023 г.

Таблица 2.1

Распределение больных в зависимости от вида лечебных мероприятий

Группы обследованных больных	Метод лечения:
I группа контрольная (n=59)	Традиционный метод лечения
II группа основная (n=47)	Перитонеальный и энтеральный лаваж с применением раствора ЭАР -А

II – основную группу составили проспективный анализ 47 больных с распространенным гнойным перитонитом получавшие в стационаре, которым в комплекс лечения было включено перитонеальный и энтеральный лаваж по нами разработанной методике.

Всем больным с распространенным гнойным перитонитом I и II группы сравнения в день поступления после кратковременной предоперационной подготовки в течении 1-2 часа в экстренном порядке выполнена операция направленная на уточнение и ликвидации источника перитонита, последующая санация, ревизия брюшной полости, бактериологическое исследование области поражения, далее традиционное дренирование брюшной полости с тремя дренажами I группы больных, а II основная группа в дополнение к этому использовали нами разработанный метод. Методика антибиотикотерапии первой и второй группы больных было идентичными.

Для объективизации тяжести и прогнозирования летальности обследованных пациентов использовали Мангеймский индекс прогнозирования исхода перитонита (MPI).

Объективная оценка течения общих проявлений распространенного перитонита нами проводилась согласно субъективным показателям: общее состояние больных, интенсивность боли в животе, усиление боли при движениях и дыхании, вынужденное положение пациента, появление симптома

«лицо Гипократа», повышение температуры тела, частое поверхностное дыхание, тахикардия, тошнота, рвота, вздутие живота и ослабление либо отсутствие перистальтики кишечника. А также появление признаков интоксикации, возникновение анемии и вздутия живота, снижение АД.

Из лабораторных обследований мы использовали общий анализ крови, общий анализ мочи и биохимические анализы крови. Инструментальными методами исследование наиболее информативными были УЗИ брюшной полости, Рентгенография и при необходимости выполняли МСКТ органов брюшной полости.

При разработанной нами методике для перитонеального и энтерального лаважа мы использовали электроактивированный водный раствор, который обладает выраженной антимикробной активностью, противовоспалительным, антиаллергическим действием, антибактерицидными, подсушивающими, ингибирующими свойствами.

Методика проведения перитонеального лаважа: для проведения перитонеального лаважа у больных II основной группы использован ЭАР –А раствор в объеме не менее 2,5-3 литра 3 раза в день. Для этого больного в горизонтальном положении с преподнятым головным концом вводили по 200,0 мл 0,5 раствора новокаина с последующим введением ЭАР –А не менее 2,5-3 литра проточно-фракционном режиме через левый и правый верхний дренаж с помощью системы для внутри венной инфузии.

Результаты и их обсуждения. В I группу входили 59 больных с распространенным гнойным перитонитом. По этиологическому фактору из них 23 (38,9%) были с постаппендикулярным перитонитом, 10 (16,9%) пациентов были с гинекологическим перитонитом, 7 (11,9%) больные поступили с перфорацией язвы желудка и двенадцатиперстной кишки осложненной диффузным перитонитом, у 6 (10,2%) больных отмечался каловый перитонит, у 6 (10,2%) больных был геморрагический перитонит, 4 (6,8%) больных

поступили с мочевым перитонитом, в 3 (5,1%) наблюдениях пациенты были с желчным перитонитом (Рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных I группы по этиологическим факторам перитонита.

Из 59 обследованных больных с распространенным гнойным перитонитом контрольной группы, **29 (49,2%)** больные поступили в течении первых суток от начала заболевания, **25 (42,4)** больные на вторые сутки в течении 48 часов от начала заболевания и **5 (8,5%)** больные поступили в клинику в течении трех суток (до 72 часов) от начала заболевания.

При объективной оценке тяжести состояния и прогнозирования исхода перитонита у обследованных больных контрольной группы средний балл по шкале Мангеймского индекса составляло 24,6 баллов.

Хирургическая тактика во время операции было направлено на ликвидацию очага источника перитонита. При этом параллельно к санации брюшной полости всем больным проводился контроль внутрикишечного давления и проводилась постоянная энтеральная декомпрессия кишечника пассивными и активными методами. Внутри кишечное давления измеряли классическим методом через назогастроинтестинальный зонд больного.

Критерием прекращения перитонеального лаважа явились купирование признаков острого распространенного гнойного перитонита главным показателем которого считали очищение брюшной полости от инфекции и

появление перистальтики кишечника. По этим же критериям решали прекращать энтеральную декомпрессию и лаваж.

Рисунок 2. Распределения больных по характеру экссудата

При изучении характера выпота брюшной полости у больных контрольной группы выявили что у 42 (71,2%) пациентов отмечались гнойное содержимое, у 6 (10,2%) геморрагическое, у 3 (5,1%) желчное, у 8 (13,6%) пациентов отмечались серозно-мутное содержимое брюшной полости (рис.2).

Результаты бактериологического исследования больных I группы выявили следующее данные: в большинстве случаев у 52 (88,1%) пациентов микрофлора встречалось в виде монокультуры, у 7 (11,9%) пациентов в виде ассоциациях.

При ведении больных контрольной группы в послеоперационном периоде большое внимание обращали на объективные и субъективные данные и динамику клинико – лабораторных данных, особенно показателей интоксикации организма. Учитывали динамику уменьшения и исчезновения локальных болевых симптомов, связанных раздражением брюшины. Обращали

внимания на наличие или отсутствие перистальтики кишечника, сроки появления перистальтики кишечника.

Как известно наличие пареза кишечника и восстановление перистальтики кишечника является главным критерием оценки состояния перитонита.

Таблица № 3.6

Сроки появления перистальтики кишечника больных контрольной группы (n=59)

Показатель		1 сутка	2 сутка	3 сутка	5 сутка	7 сутка	9 сутка
Перис- тальтика кишечника	отсутствует	56 (94,9%)	59 (100%)	47 (79,9%)	36 (61,1%)	7 (11,9%)	5 (8,5%)
	имеется	3(5,1%)	0	12 (20,1%)	23 (38,9%)	52 (88,1%)	54 (91,5%)

Как видно из таблицы № 3.6 из 59 обследованных больных с распространенным гнойным перитонитом контрольной группы в день поступления 94,9% наблюдениях отмечалась клиника пареза кишечника с полным отсутствием перистальтики. У 5,1% пациентов отмечалась слабая перистальтика кишечника. В послеоперационном периоде, комплекс лечения включали в себя стимуляцию перистальтики кишечника. С целью стимуляции кишечника по показаниям применяли прозерин подкожно - 1-2 мг 1-2 раза/сутки начиная со 2 суток после операции.

К 5 суткам на фоне традиционного метода лечения у 23 (38,9%) больных кишечная перистальтика восстановилась. В дальнейшем к 9 суткам лечения кишечная перистальтика восстановилась у ещё 2 пациентов. Таким образом до 9 суток лечения послеоперационного периода у 54 (91,5%) больных удалось купировать парез кишечника. У 5 больных I группы с острым

распространенным гнойным перитонитом несмотря на проведения комплексного традиционного метода лечения в после операционном периоде, включающего в себя энтеральный и перитонеальный лаваж и общую дезинтоксикационную, антибактериальную и симптоматическую терапию, кишечная перистальтика не восстановилась, что было связано продолжающемся вялотекущим перитонитом.

На фоне традиционного лечения контрольной группы больных с распространенным гнойным перитонитом нагноения послеоперационных ран составляло 2 (3,4%), в 1 (1,7%) случаях отмечается осложнении в виде межпетлевого абсцесса, а летальность при этом составляет до 3 (5,1%). Средняя продолжительность стационарного лечения составляет $14,2 \pm 1,3$ дней (табл 3.7)

Таблица № 3.7

Анализ послеоперационных осложнений и длительность стационарного лечения у больных контрольной группы

№	Осложнения	Количества (%)
		I группа
1.	Нагноение п/о раны	2 (3,4%)
2.	М/П абсцессы	1 (1,7%)
3.	Вялотекущий перитонит	5 (8,5%)
4.	Сроки восстановления перистальтики кишечника	$7,7 \pm 0,8$
5.	Сроки очищения от инфекции	$7,4 \pm 0,6$
6.	Летальность	3 (5,1%)
7.	Средняя койка дня	$14,2 \pm 1,3$

Сроки восстановления перистальтики кишечника составляла в среднем $7,7 \pm 0,8$ суток, а сроки очищения брюшной полости от инфекции $7,4 \pm 0,6$ сутки.

Средняя длительность стационарного лечения больных контрольной группы составило $14,2 \pm 1,3$ дней.

Все вышеизложенные результаты исследований контрольной группы больных до конца нас не удовлетворило. Решено было усовершенствовать методы лечения больных распространенным гнойным перитонитом, путем разработки нового метода санации брюшной полости и энтерального лаважа с использованием ЭАР –А, чтобы максимально ускорить сроки очищения от инфекции брюшной полости и купирования перитонита а также ускорения восстановления функции кишечника.

Во II группу входили 47 больных с распространенным гнойным перитонитом. По этиологическому фактору из них 18 (38,3%) были с постапендикулярным перитонитом, 8 (17,1%) пациентов были с гинекологическим перитонитом, 4 (8,5%) больные поступили с перфорацией язвы желудка и двенадцатиперстной кишки осложненной распространенным гнойным перитонитом, у 6 (12,8%) больных отмечался каловый перитонит, у 4 (8,5%) больных был геморрагический перитонит, 4 (8,5%) больные поступили с мочевым перитонитом, в 3 (6,4%) наблюдениях пациенты были с желчным перитонитом (Рис. 4.1).

Рис. 4.1. Распределение больных II группы по этиологическим факторам перитонита.

Из 47 обследованных больных II группы с распространенным гнойным перитонитом основной группы, **22 (46,8%)** больные поступили в течение первых суток от начала заболевания, **18 (38,3%)** больные на вторые сутки в течение 48 часов от начала заболевания и **7 (14,9%)** больные поступили в клинику в течение трех суток (до 72 часов.) от начала заболевания.

Анализ результатов оценки состояние II группы больных по Мангеймскому индексу показал, что средний балл обследованных больных основной группы по шкале Мангеймского индекса составляло 28,7 баллов.

Следует отметить, как было выше указано для сохранения синхронности различных групп, больных с органическими недостаточностями не включали в исследование.

Хирургическая тактика во время операции была ликвидация очага источника перитонита и следующим этапом хирургической операции явился санация инфицированной области брюшной полости. Для этого после удаления жидкости из брюшной полости и высушивание с последующим ликвидации очага поражения, проводилась интраоперационное промывания брюшной полости электроактивированным водным раствором ЭАР –А не менее 2,5 литров в объеме. После высушивание брюшной полости с помощью стерильного гигроскопического марлевого тампона вся поверхность париетальной и висцеральной брюшины. Проводилась дренирование брюшной полости по Каримову.

Ежедневно в послеоперационном периоде проводили энтеральную декомпрессию кишечника пассивными и активными методами. Внутри кишечное давления измеряли классическим методом через назоинтенсиональный зонд больного. Ежедневно 3 раза в день параллельно с

перитонеальным лаважом проводился энтеральный лаваж раствором ЭАР –А на фоне полной декомпрессии просвета кишечника в объеме до 300-500 мл.

При изучении характера выпота брюшной полости у больных контрольной группы выявили что у 36 (76,6%) пациентов отмечалось гнойное содержимое, у 4 (8,5%) геморрагическое, у 3 (6,4%) желчное, у 4 (8,5%) пациентов отмечалось серозно-мутное содержимое брюшной полости.

Рисунок №. Распределения больных по характеру экссудата.

Результаты бактериологического исследования больных II группы выявили следующие данные: в большинстве случаев у 41 (87,2%) пациентов микрофлора встречалась в виде монокультуры, у 6 (12,8%) пациентов в виде ассоциации.

При ведении больных II группы в послеоперационном периоде большое внимание обращали на объективные и субъективные данные и динамику клинико – лабораторных данных, особенно показателей интоксикации организма. Учитывали динамику уменьшения и исчезновения локальных болевых симптомов, связанных раздражением брюшины. Обращали внимание на наличие или отсутствию перистальтики кишечника, сроки появления перистальтики кишечника.

Анализ частоты развития пареза кишечника и динамика восстановления перистальтики кишечника приведены в таблице 4.6

Таблица № 4.6

Сроки появления перистальтики кишечника больных основной группы (n=47)

Показатель		1 сутка	2 сутка	3 сутка	5 сутка	7 сутка	9 сутка
Перис- тальтика кишечника	отсутствует	46 (97,9%)	47 (100%)	23 (48,9%)	6 (12,8%)	1 (2,1%)	0
	имеется	1(2,1%)	0	24 (51,1%)	41 (87,2%)	46 (97,9%)	47 (100%)

Как видно из таблицы № 4.6 из 47 обследованных больных с распространенным гнойным перитонитом основной группы в день поступления 97,9% наблюдениях отмечалась клиника пареза кишечника с полным отсутствием перистальтики. У 2,1% пациентов отмечалась слабая перистальтика кишечника. В послеоперационном периоде, комплекс лечения включал в себя стимуляцию перистальтики кишечника. С целью стимуляции кишечника по показаниям применяли прозерин подкожно - 1-2 мг 1-2 раза/сутки начиная со вторых суток после операции.

В динамике к 5 суткам на фоне лечения у 41 (87,2%) больных кишечная перистальтика восстановилась. В дальнейшем к 9 суткам лечения кишечная перистальтика восстановилась у всех пациентов. На наш взгляд это обусловлено положительным эффектом энтерального и перитонеального лаважа раствором ЭАР –А.

На фоне традиционного лечения основной группы больных с распространенным гнойным перитонитом нагноения послеоперационных ран

отмечалось у 1 больного, что составило 2,1%. Осложнения в виде межпетлевого абсцесса и вялотекущего перитонита у этой группы больных не наблюдались. Результат сравнительного анализа бактериологического исследования показывал ускорения сроков очищения брюшной полости от инфекции на 2 суток чем от контрольной группы больных (табл 4.7).

Таблица № 4.7

Сравнительный анализ послеоперационных осложнений и длительность стационарного лечения у I и II групп больных.

№	Осложнения	Количества (%)	
		I группа	II группа
1.	Нагноение п/о раны	2 (3,4%)	1 (2,1%)
2.	М/П абсцессы	1 (1,7%)	0
3.	Вялотекущий перитонит	5 (8,5%)	0
4.	Сроки восстановления перистальтики кишечника	7,7±0,8	5,2±0,6
5.	Сроки очищения от инфекции	7,4±0,6	5,1±0,4
6.	Летальность	3 (5,1%)	0
7.	Средняя койка дня	14,2±1,3	8,4±1,2

Сроки восстановления перистальтики кишечника составляла при этом в среднем $5,2 \pm 0,6$ суток. Летальность у этой группы больных не наблюдалась. Средняя продолжительность стационарного лечения составило $8,4 \pm 1,2$ дней

Таким образом, анализ результатов нашего исследования выявило, что при традиционном лечение острого распространенного гнойного перитонита до 91,5% случаев удаётся купировать клинику перитонита к 8-9 суткам лечения, до 8,5% больных после операционный период осложняется вялотекущим перитонитом и летальность при этом составляет 5,1%. При применение в комплексе лечения острого распространенного гнойного перитонита

перитонеального и энтерального лаважа с использованием ЭАР –А 3 раза в день до 100% больных удаётся купировать клинику острого распространенного перитонита на 6-7 суткам лечения без осложнений в виде вялотекущего перитонита и летальности в послеоперационном периоде. Также при этом значительно ускоряется сроки очищения от инфекции брюшной полости, сроки нормализации показателей интоксикации организма, сроки восстановления перистальтики кишечника в среднем на 2-3 дня. Средняя койка день сокращается на 3-4 дня.

Выводы

1. При применении в комплексе лечения острого распространенного гнойного перитонита перитонеального и энтерального лаважа с использованием ЭАР –А 3 раза в день до 100% больных удаётся купировать клинику острого распространенного перитонита на 6-7 сутки лечения без осложнений в виде вялотекущего перитонита и летальности в послеоперационном периоде. Также при этом значительно ускоряется сроки очищения от инфекции брюшной полости, нормализации показателей интоксикации организма, восстановления перистальтики кишечника в среднем на 2-3 дня. Средняя койка день сокращается на 3-4 дня.

2. При лечении распространенного гнойного перитонита применение перитонеального лаважа в объеме не менее 2,5-3 литра проточно-фракционном режиме с использованием ЭАР –А 3 раза в день и энтерального лаважа раствором ЭАР –А в объеме 300,0-500,0 мл капельным способом через двухпросветный энтеральный зонд является более оптимальным, усовершенствованным методом лечения, который имеет лечебную и экономическую эффективность.

Список литературы

1. Гараев М.Р., Дорофеев В.Д. Современные возможности лечения гнойного перитонита // Креативная хирургия и онкология. 2025; 15(2): 101–107.

2. Демко А. Е., Шляпников С. А., Батыршин И. М. Перитонит и абдоминальный сепсис: современное состояние проблемы //нестираемые скрижали: сепсис et cetera. – 2020. – С. 82--85.
3. Заплетин М. А., Хоменко Я. Н., Пенская А. Н. Перитонит: патогенез, клинические проявления и современные подходы к лечению //Биология и интегративная медицина. – 2025. – Т. 1. – С. 235-253.
4. Иванов Ф. В. и др. Эффективность релапаротомии «по требованию» при распространенном перитоните //Международный научно-исследовательский журнал. – 2023. – №. 12 (138). – С. 193.
5. Карсанов А. М., Маскин С. С., Дербенцева Т. В. Распространенный гнойный перитонит: актуальные вопросы трактовки тяжести состояния пациентов и выбора хирургической тактики //Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2020. – Т. 8. – С. 173-8.
6. Левчук А. Л. и др. Методики измерения внутрибрюшной гипертензии при абдоминальной хирургической патологии //Вестник Национального медико-хирургического центра им. НИ Пирогова. – 2025. – Т. 20. – №. 3. – С. 111-119.
7. Малков И. С. и др. Распространенный перитонит: эволюция методов хирургического лечения //Практическая медицина. – 2017. – №. 6 (107). – С. 46-49.
8. Польшинский А. А. и др. Особенности хирургического лечения разных форм перитонита //Актуальные проблемы медицины. – 2021. – С. 704-705.
9. Фомин А. В., Зельдин Э. Я., Ковалёва Л. А. Хирургическое лечение распространённого перитонита //Достижения фундаментальной, клинической медицины и фармации. – 2017. – С. 66-67.

10. Chang MS, Chen NC, Hsu CY, Huang CW, Lee PT, Chou KJ, Fang HC, Chen CL. Clinical risk factors and outcomes of massive ascites accumulation after discontinuation of peritoneal dialysis. *Ren Fail.* 2020 Nov;42(1):1-9.

11. Haggerty SP, Kumar SS, Collings AT, Alli VV, Miraflor E, Hanna NM, Athanasiadis DI, Morrell DJ, Ansari MT, Abou-Setta A, Walsh D, Stefanidis D, Slater BJ. SAGES peritoneal dialysis access guideline update 2023. *Surg Endosc.* 2024 Jan;38(1):1-23.